

Zeitreise – Das Mostviertel anno dazumal

Ulmerfeld 1986
(Sammlung Wolfram)

Amstetten, Gasthaus
Kicking, Linzerstraße
(Sammlung Ziskovsky)

Amstetten, Hauptplatz
(Sammlung Ziskovsky)

Amstetten-Greinsfurth,
Luftbild 1968 (Sammlung
Ziskovsky/Schindlegger)

Amstetten,
SCA-Nord
1995
(Sammlung
Wolfram)

Ardagger
Dammbau
1979
(Sammlung
Wolfram)

Amstetten,
Krankenhaus
1975
(Sammlung
Wolfram)

St. Peter in
der Au
(Sammlung
Lehenbauer)

Amstetten,
Hauptplatz
1968
(Sammlung
Wolfram)

Amstetten,
Hauptplatz
1975
(Sammlung
Wolfram)

Gresten,
Pension
Waldesruh
(Sammlung
Lehenbauer)

Amstetten, Gasthaus Kiermaier (Sammlung Lehenbauer)

Reinsberg bei Gresten (Sammlung Lehenbauer)

St. Valentin-Langenhart, Luftbild (Sammlung Lehenbauer)

ST. VALENTIN - LANGENHART

Sonntagberg,
Türkenbrunnen
(Sammlung Lehenbauer)

Haag-Stadt (Sammlung
Lehenbauer)

Ardagger mit
Dornach um 1920
(Sammlung Plaimer)

Schloss
Dornach von
Ardagger
(Sammlung
Plaimer)

Blindenmarkt
(Sammlung
Lehenbauer)

Oed bei Amstetten
(Sammlung Lehenbauer)

Vereinsgeschichte

Stadtgemeinde Amstetten
KULTURAMT-VOLKSHOCHSCHULE

Amstetten, 1982 01 11

E I N L A D U N G
=====

zur 45. Sitzung des Arbeitskreises für die Bezirksgeschichte
Amstetten, am

Dienstag, dem 19. Jänner 1982, 15 Uhr,
Saal der Bezirkshauptmannschaft,
Preinsbacherstraße 11, Amstetten.

- Tagesordnung:
- 1.) Prof.Dr.Franz Überlackner: Erste Überlegungen zur Herausgabe eines "Literaturbandes".
 - 2.) AF Insp. Gerhard Smekal: Ulmerfeld, Hausmening, Neufurth, ein Ortsteil der Großgemeinde Amstetten stellt sich vor – Lichtbildervortrag
 - 3.) Allfälliges

Mit den besten Empfehlungen
Prof.Dr. Franz Überlackner, eh.,
(Leiter des Arbeitskreises)

(Quelle: Stadtarchiv Amstetten, Nachlass Pelzl Karton 2)